

Listes de contenus disponibles sur: [Scholar](#)

Facteurs Associes Ala Consommation Du Tabac Chez Les
Jeunes De La Zone De Sante De Ngaba, Kinshasa/Rdc.

Journal homepage: ijssass.com/index.php/ijssass

FACTEURS ASSOCIES ALA CONSOMMATION DU TABAC CHEZ LES JEUNES DE LA ZONE DE SANTE DE NGABA, KINSHASA/RDC. ☆

MUPOY NSAKENE Faustine^{a,*}, SENKER NDIMBA Bob^{b,*}, NTOTO KUNZI Bernard^{c,*}, OMANYONDO OHAMBE Marie Claire^{d,*}, MUSUNGU Armand^{e,*}, MISUMBA LUFULUABO Angèle^{f,*}, MAKWALA MUPUNGU Florent^{g,*}, LUFULUABO KASUYI Jean^{h,*}

a. Assistante, Université du Cepromad

B. Assistant, Université Pédagogique Nationale

c. Professeur, Institut Supérieur des Techniques Médicales de Kinshasa

d. Professeur Ordinaire, Institut Supérieur des Techniques Médicales de Kinshasa

e. Assistant, Université du Cepromad

f. Chef des Travaux, Institut Supérieur des Techniques Médicales de Kinshasa

g. Assistant, Institut Supérieur des Techniques Médicales de Kinshasa

h. Professeur, Institut Supérieur des Techniques Médicales de Kinshasa

Received 30 May 2022; Accepted 5 June 2022

Available online 5 June 2022

ARTICLE INFO

Keywords:

NGABA

Stress

Tobacco

Congo

ABSTRACT

Our main objective was to analyse the factors influencing the young people of ZS NGABA, precisely those of AS mukulua, to tobacco consumption during the period from December to February 2022 and that the entourage, stress, curiosity and certain socio-demographic characteristics such as age; gender, level, of education. Thus, the survey method, the guided method, the guided interview and the non-probability or occasional sampling enabled us to describe the socio-demographic and economic parameters of the respondents, to collect the opinions of the respondents on tobacco consumption.

The total number of the target population is 10383 inhabitants and the simple size was 384 subjects after calculation. The type of study was descriptive cross-sectional with an analytical aim. Data processing was performed in excel or data were entered, coded, cleaned and exported to SPSS 20.0 for analysis. We arrived at the following results: 96% of respondents got information about tobacco through the entourage, 321 or 83,6% of respondents said they had smoked, 107 or 33,3% of respondents said they had smoked because friends smoke followed by 94 or 29,3% who smoke for the pleasure and taste of tobacco while 23 or 7,2% underlined other reasons. The first hypothesis of our study is confirmed. The results found show that the environment, curiosity and stress influence tobacco consumption among our respondents.

1. Introduction

Le tabagisme est un problème réel de santé publique, un problème mondial qui exige des solutions mondiales [OMS, 2018]. La consommation du tabac est considérée comme un des grands problèmes sociaux de notre époque. Le tabac est majoritairement associé à des représentations négatives, [PNLT, 2017]. Dans la commune de NGABA, ville province de Kinshasa, le tabac régulier (consommation du tabac au cours de 30 derniers jours avant l'enquête) est décrit sous différents types : 23,9 % des priseurs réguliers, 16,7 % des fumeurs réguliers de cigarette, 3,4 % des usagers réguliers chiquant le tabac et 0,3 % de fumeurs réguliers de pipe, [PNLT, 2019]. [L'OMS, 2022] témoigne que deux tiers des buralistes soit 64% vendent du tabac aux mineurs en France, un constat accablant et que [DERVAUX A.,X. LEQUELILE, 2007] dans un article scientifique intitulé *Tabac et*

schizophrénie : Aspects épidémiologiques et cliniques affirment que les le tabac nuit gravement à la santé et est un facteur explicatif du développement des troubles neurologiques puis ces fumeurs développent la dépendance à la nicotine. Il est donc urgent d'analyser les conséquences du tabagisme sur la santé respiratoire des citoyens de Kinshasa. A la lumière de ce qui précède, notre préoccupation s'articule autour de la question de savoir quels sont les facteurs influençant les jeunes à la consommation du tabac « Cas de cigarette » à NGABA et s'il existe –t-il une relation significative entre les caractéristiques sociodémographiques des enquêtés et la consommation du tabac.

II. MATERIEL ET METHODE

Site d'étude

Cette étude a eu lieu dans la Zone de santé de Ngaba, située dans la ville de Kinshasa en RDC et qui a une population de 254.947 habitants. La zone de santé de Ngaba est située entre à 17°22'43" de longitude Est, à 3°21'05" de latitude Sud et à 324 m d'altitude. Elle a une superficie de 4 km²

Limites de la ZS (limites naturelles) :

- Au nord, l'avenue KIKWIT qui la sépare de la zone de santé de LIMETE.
- A l'est et au sud, respectivement la rivière YOLO et l'avenue BY PASS qui la sépare de la zone de santé de LEMBA.
- A l'ouest, l'avenue de l'UNIVERSITE qui la sépare de la zone de santé de MAKALA.

Densité de la population dans la ZS (habitants/km²) : 50172 habitants/km².

Climat

Son climat est celui de toute la partie sud de la RDC à savoir un climat tropical chaud et humide comprenant une saison de pluies qui dure environ 9 mois, C'est-à-dire de septembre à mai ainsi qu' une saison sèche qui dure environ 3 mois soit de juin à août.

Relief, végétation et hydrographie

Son relief est dominé par une large plaine limité par une colline au sud avec un sol de type marécageux. L'on note la présence de plusieurs petits cours d'eau dont la rivière YOLO qui constitue sa frontière orientale.

La Figure 1 représente la carte géographique de la Zone de santé de Ngaba ,[RAPPORT ANNUEL DE LA ZS DE NGABA, 2019].

III. RESULTATS

Dans ce point, il est question de présenter les résultats obtenus et faire un bref commentaire de ces résultats.

ANALYSE BI-VARIEE

Tableau I. Répartition d'enquêtes selon les raisons principales de fumer et l'âge.

Age	Pour quelle raison principale fumez-vous?					Total
	Le plaisir et goût du tabac	La volonté d'atténuer les sensations négatives	Parce que les amis fument	A cause de stress	Autres raisons	
15-19	93 100,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	93 100,0%
20-24	1 1,7%	26 44,1%	32 54,2%	0 0,0%	0 0,0%	59 100,0%
25-29	0 0,0%	0 0,0%	74 67,9%	35 32,1%	0 0,0%	109 100,0%
30 et plus	0 0,0%	0 0,0%	1 1,7%	36 60,0%	23 38,3%	60 100,0%
Total	94 29,3%	26 8,1%	107 33,3%	71 22,1%	23 7,2%	321 100,0%
$\chi^2 = 6,125 \quad ddl = 12 \quad p = 0,000$						

Les données de ce tableau au démontrent que sur 321 enquêtes soit 100 % soit 94 soit 29,3 % fument pour les raisons de plaisir

et goût du tabac dont 93 soit 100 % ont 15 à 19 ans suivi de 1 soit 1,7 % a 20 à 24 ans , 26 soit 8,1 % fument juste pour la raison d'atténuer les sensations négatives dont 26 soit 44,1 % sont de 20 à 24 ans ; 107 soit 33,3 % fument parce que les amis fument dont 32 soit 54,2 % ont 20 à 24 ans suivi de 74 soit

67,9 % d'entre eux ont 25 à 29 ans. Il s'observe une différence très significative entre les raisons principales qui poussent nos enquêtés à fumer dans les différentes tranche

Tableau II. Répartition d'enquêtés selon qu'ils ont déjà fumé et leur profession

Profession	Avez-vous déjà fumé ?		Total	χ^2	Ddl	p-value
	OUI	NON				
Sans profession	122 100,0%	0 0,0%	122 100,0%	2,156	5	0,000
Fonctionnaire d'Etat	13 100,0%	0 0,0%	13 100,0%			
Travailleur d'une entreprise	26 100,0%	0 0,0%	26 100,0%			
Vendeur détaillant	160 85,6%	27 14,4%	187 100,0%			
Commerçant	0 0,0%	20 100,0%	20 100,0%			
Autres	0 0,0%	16 100,0%	16 100,0%			
Total	321	63	384			

Profession	Avez-vous déjà fumé ?		Total	χ^2	Ddl	p-value
	OUI	NON				
Sans profession	122	0	122	2,156	5	0,000
	100,0%	,0%	100,0%			
Fonctionnaire d'Etat	13	0	13			
	100,0%	,0%	100,0%			
Travailleur d'une entreprise	26	0	26			
	100,0%	,0%	100,0%			
Vendeur détaillant	160	27	187			
	85,6%	14,4%	100,0%			
Commerçant	0	20	20			
	,0%	100,0%	100,0%			
Autres	0	16	16			
	,0%	100,0%	100,0%			
Total	321	63	384			
	83,6%	16,4%	100,0%			

Les données de ce tableau démontrent que sur 321 soit 83,6 % fument dont 160 soit 85,6 % sont des vendeurs détaillants suivi de 122 soit 100 % sont sans profession par contre sur 63 soit 16,4 % qui ont dit non au tabac c'est-à-dire qui ne fument pas 27 soit 14,4 % sont toujours des vendeurs détaillants. Il ressort de ce tableau que la relation entre avoir fumer la cigarette et profession est très significative. Donc la profession a une très grande influence pour la consommation du tabac.

Tableau III. Répartition des Enquêtés selon qu'ils fument et la profession

Profession	Avez-vous déjà fumé ?		Total	χ^2	ddl	p-value
	OUI	NON				
Sans profession	122	0	122	2,156	5	0,000
	100,0%	,0%	100,0%			
Fonctionnaire d'Etat	13	0	13			
	100,0%	,0%	100,0%			
Travailleur d'une entreprise	26	0	26			
	100,0%	,0%	100,0%			
Vendeur détaillant	160	27	187			
	85,6%	14,4%	100,0%			
Commerçant	0	20	20			
	,0%	100,0%	100,0%			
Autres	0	16	16			
	,0%	100,0%	100,0%			
Total	321	63	384			
	83,6%	16,4%	100,0%			

Les données de ce tableau démontrent que sur 321 soit 83,6 % fument dont 160 soit 85,6 % sont des vendeurs détaillants suivi de 122 soit 100 % sont sans profession par contre sur 63 soit 16,4 % qui ont dit non au tabac c'est-à-dire qui ne fument pas 27 soit 14,4 % sont toujours des vendeurs détaillants. Il ressort de ce tableau que la relation entre avoir fumer la cigarette et profession est très significative. Donc la profession a une très grande influence pour la consommation du tabac.

Tableau IV. Répartition d'enquêtés selon qu'ils ont déjà fumé et leur état civil.

Etat-civil	Avoir fumé		Total	χ^2	Ddl	p-value
	OUI	NON				

Célibataire	198 100,0%	0 0,0%	198 100,0%	1,87 9	3	0,000
Marie	31 100,0%	0 0,0%	31 100,0%			
Union libre	92 70,8%	38 29,2%	130 100,0%			
Autres	0 0,0%	25 100,0%	25 100,0%			
Total	321 83,6%	63 16,4%	384 100,0%			

L'analyse de ce tableau indique que sur 384 soit 100 % de nos enquêtés 321 soit 83,6 % ont dit oui c'est à dire qu'ils ont déjà fumé ; il y ressort 198 soit 100 % sont célibataires suivi de 92 soit 70,8 % vivent en union libre et 31 soit 100 % sont des mariés. Par contre sur 63 soit 16,4 % de nos enquêtés qui ne fument pas, il s'observe 38 soit 29,2 % qui vivent en union libre. L'état civil a une très grande influence sur la consommation du tabac ; Donc la relation entre l'état civil et avoir fumé la cigarette est très significative.

IV. DISCUSSION

Après l'évaluation et la comparaison des caractéristiques sociodémographiques de nos enquêtés, notre entendement était que Les facteurs influençant les jeunes à la consommation du tabac dans l'AS MUKULUA seraient son entourage, le stress, la curiosité et certaines caractéristiques sociodémographiques comme, l'âge ; le sexe le niveau d'instruction ;... donc, une relation significative s'observerait entre ces dernières et la consommation du tabac par les enquêtés.

Tableau I. Les données de ce tableau démontrent que sur 321 enquêtes soit 100 % ; 94 soit 29,3% fument pour les raisons de plaisir et goût du tabac dont 93 soit 100 % ont 15 à 19 ans suivi de 1 soit 1,7 % a 20 à 24 ans , 26 soit 8,1 % fument juste pour la raison d'atténuer les sensations négatives dont 26 soit 44,1 % sont de 20 à 24 ans ;107 soit 33,3 % fument parce que les amis fument dont 32 soit 54,2 % ont 20 à 24 ans suivi de 74 soit 67,9 % d'entre eux ont 25 à 29 ans . Il

s'observe une différence très significative entre les raisons principales qui poussent nos enquêtés à fumer dans les différentes tranche d'âge. Dans son étude,[BETTINA BORISCH, 2007], sur le *tabagisme chez les jeunes*, il a trouvé que l'âge moyen de fumeurs était plus les jeunes de moins de 18ans ; il convient de signaler que notre étude a confirmé celle de BETTINA. D'autres parts, concernant les effets du tabagisme sur la psychopathologie de la schizophrénie, les études sont contradictoires à savoir si la cessation du tabac entraîne une détérioration des symptômes de la schizophrénie, tant positifs que négatifs. Certaines d'entre elles ont démontrées une aggravation des symptômes positifs à courts termes à l'arrêt du tabagisme, alors que d'autres n'ont pu mettre en évidence les changements significatifs de la symptomatologie [GOLF et Coll.,1992, ZIEDONIES et Coll, 1994,All et Coll, 1995 ;HAMMERA et Coll. ;DALLAK et MEADOR-WOODRUFF,1996]

Tableau II. Les données de ce tableau démontrent que sur 321 soit 83,6 % fument dont 160 soit 85,6 % sont des vendeurs détaillants suivi de 122 soit 100 % sont sans profession par contre sur 63 soit 16,4 % qui ont dit non au tabac c'est-à-dire qui ne fument pas 27 soit 14,4 % sont toujours des vendeurs détaillants. Il ressort de ce tableau que la relation entre avoir fumer la cigarette et profession est très significative. Donc la profession a une très grande influence pour la consommation du tabac. Les résultats de notre étude confirment ceux de [OMS, 2017] dans un ouvrage intitulé savoir pour sauver qui a trouvé 80 % des débrouillards qui fument.

Tableau III. L'analyse de ce tableau indique que sur 384 soit 100 % de nos enquêtes 321 soit 83,6 % ont dit oui c'est à dire qu'ils ont déjà fumé ; il y ressort 198 soit 100 % sont célibataires suivi de 92 soit 70,8 % vivent en union libre et 31 soit 100 % sont des mariés. Par contre sur 63 soit 16,4 % de nos enquêtes qui ne fument pas, il s'observe 38 soit 29,2 % qui vivent en union libre. L'état civil a une très grande influence sur la consommation du tabac ; Donc la relation entre l'état civil et avoir fumé la cigarette est très significative. Cette étude affirme également celle de [PNLT, 2018] sur la lutte contre la cigarette et tabac qui avait trouvé que 76% des fumeurs étaient mariés. Dans son article scientifique sur le tabagisme et la schizophrénie : impact sur la maladie et son traitement au Montréal,[Nancy LEGARE 2007] dit que fumeurs développent plus une dépendance à la nicotine. Ces résultats diffèrent de

nos résultats, car les uns fument 15 cigarettes par jours, elle affirme que la nicotine et certaines composantes de la fumée du tabac peuvent également augmenter l'action de la dopamine en inhibant la monoamine oxydase de type Enzyme responsable de sa dégradation. Une diminution de près de 40% de l'activité de cette enzyme a été notée dans le cerveau des schizophrènes fumeurs

Tableau IV. Les données de ce tableau nous expliquent que 321 soit 83,6 % de nos enquêtés ont déjà fumé dont 101 soit 100 % ont 15 à 19 ans et 121 soit 100 % ont 25 à 29 ans et 36 soit 36,4 % ont 30 ans et plus par contre 63 soit 16,4 % de nos enquêtés qui ont dit non se retrouvent tous entre 30 ans et plus. Il convient de signaler que l'âge a une très grande influence sur la consommation de la cigarette. Donc la relation entre l'âge et la consommation du tabac est très significative. Notre étude confirme celle de de [L'OMS, 2022] qui témoigne que deux tiers des buralistes soit 64% vendent du tabac aux mineurs en France, un constat accablant et que [DERVAUX A., X. LEQUELILE, 2007] dans un article scientifique intitulé *Tabac et schizophrénie : Aspects épidémiologiques et cliniques affirment que le tabac nuit gravement à la santé et est un facteur explicatif du développement des troubles neurologiques.*

III. CONCLUSION

La fumée du tabac est un cocktail de produits toxiques. Elle représente un aéro-contaminant presque parfait. Elle se compose d'une phase gazeuse et d'une phase formée de particules très fines, pénétrant dans les alvéoles pulmonaires et dans toute la circulation du corps [GUELF J op.cit, 1984].

Nous voici à terme de cette étude intitulé « Facteurs associés à la consommation du tabac par les jeunes de la zone de santé de NGABA », étude menée précisément dans l'aire de santé MUKULUA chez les jeunes de 15 à 30 ans.

Notre objectif majeur était d'analyser les facteurs influençant les jeunes de la ZS NGABA, précisément ceux de l'AS MUKULUA à la consommation du tabac au cours de l'année 2019.

Et que l'entourage, le stress, la curiosité et certaines caractéristiques sociodémographiques comme, l'âge ; le sexe le niveau d'instruction ;.... expliqueraient la

consommation du tabac par les jeunes de l'AS MUKULUA d'où, une relation significative s'observerait entre ces caractéristiques et ladite pratique par les enquêtés.

Ainsi, la méthode d'enquête, l'interview guidée et l'échantillonnage non probabiliste ou occasionnel nous ont permis de décrire les paramètres sociodémographiques et économiques des enquêtés, de recueillir les avis des enquêtés sur la consommation du tabac, et avons cherché à comprendre la relation existant entre les paramètres ci-haut énumérés.

La population de notre étude était constituée de tous les jeunes de 15 à 30 ans habitant la zone de santé de NGABA précisément ceux de l'aire de santé de MUKULUA. L'effectif total de la population cible est de 9383 habitants et la taille de l'échantillon était de 384 sujets après calcul. Le type d'étude était transversale descriptive à visée analytique. Le traitement des données a été effectué en Excel ou les données ont été saisies, codifiées, nettoyées et exportées en SPSS 20, 0 pour l'analyse.

Nous avons abouti aux résultats suivants : 96 % d'enquêtés ont eu l'information sur le tabac au travers l'entourage, 321 soit 83,6 % des enquêtés ont souligné avoir fumé dont 107 soit 33, 3% des enquêtés ont souligné avoir fumé parce que les amis fument suivi de 94 soit 29, 3% qui fument pour le plaisir et goût du tabac tandis que 23 soit 7,2% ont souligné autres raisons. La première hypothèse de notre étude est confirmée.

Les résultats trouvés montrent que l'entourage, la curiosité et le stress influencent la consommation du tabac chez nos enquêtés.

Quant à la deuxième hypothèse, elle est de même confirmée car tous les résultats des analyses bi variées montrent une parfaite relation entre les caractéristiques sociodémographiques de nos enquêtés et la consommation du tabac. C'est -à- dire qu'il y a une relation très significative dans tous les tableaux bi- variés.

De ce fait, nous espérons que ce résultat n'est pas absolu, raison pour laquelle les brèches sont grandes et ouvertes à tout ce lui qui pense comme nous aborder un sujet si important comme celui-ci tant dans le même ordre d'idée que sous un autre devis.

I. RESUME

Notre objectif majeur était d'analyser les

facteurs influençant les jeunes de la ZS NGABA, précisément ceux de l'AS MUKULUA à la consommation du tabac au cours de la période allant du mois de Décembre 2021 au mois de Février 2022. Et que l'entourage, le stress, la curiosité et certaines caractéristiques sociodémographiques comme, l'âge ; le sexe, le niveau d'instruction ;... Expliqueraient la consommation du tabac par les jeunes de l'AS MUKULUA d'où, une relation significative s'observerait entre ces caractéristiques et ladite pratique par les enquêtés.

Ainsi, la méthode d'enquête, l'interview guidée et l'échantillonnage non probabiliste ou occasionnel nous ont permis de décrire les paramètres sociodémographiques et économiques des enquêtés, de recueillir les avis des enquêtés sur la consommation du tabac, et avons cherché à comprendre la relation existant entre les paramètres ci-haut énumérés. La population de notre étude était constituée de tous les jeunes de 15 à 30 ans habitant la zone de santé de NGABA précisément ceux de l'aire de santé de MUKULUA. L'effectif total de la population cible est de 10.383 habitants et la taille de l'échantillon était de 384 sujets après calcul. Le type d'étude était transversale descriptive à visée analytique. Le traitement des données a été effectuées en Excel ou les données ont été saisies, codifiées, nettoyées et exportées en SPSS 20, 0 pour l'analyse. Nous avons abouti aux résultats suivants : 96 % d'enquêtés ont eu l'information sur le tabac au travers l'entourage, 321 soit 83,6 % des enquêtés ont souligné avoir fumé, 107 soit 33, 3% des enquêtés ont souligné avoir fumé parce que les amis fument suivi de 94 soit 29, 3% qui fument pour le plaisir et goût du tabac tandis que 23 soit 7,2% ont souligné autres raisons. La première hypothèse de notre étude est confirmée. Les résultats trouvés montrent que l'entourage, la curiosité et le stress influencent la consommation du tabac chez nos enquêtés.

Quant à la deuxième hypothèse, elle est de même confirmée car tous les résultats des analyses bi variées, ces résultats montrent une parfaite relation entre les caractéristiques sociodémographiques de nos enquêtés et la consommation du tabac. C'est -à- dire qu'il Ya une relation très significative dans tous les tableaux bi-variés. De ce fait, nous espérons que ce résultat n'est pas absolu, raison pour laquelle les brèches sont grandes et ouvertes à tout ce lui qui pense comme nous aborder un sujet si important comme celui-ci tant dans le même ordre d'idée que sous un autre devis.

Keywords: Factors associated, tobacco, consumption , young people, ngaba health zone,

BIBLIOGRAPHIE

1. AMULI JP. [2011], *Méthodologie de la recherche scientifique en soins et santé*, MédiasPaul, page 298.
2. BETTINA BORISCH [2007], *Tabagisme chez les jeunes*, page 88.
3. BERLIVET D.L.[2010]Article scientifique, le Médecin, et la santé, Paris,P4.
4. CATHERINE HILL [2003]., *Tabac en France les tris chiffres*, Ed. Entièrement revue.
5. DERVAUX A., X. LEQUELILE,[2007]*Tabac et schizophrénie :Aspects épidémiologiques et cliniques*, Art.Scient, Down ACADEMIA,Paris,P6 .
6. DIDIER POL, [2001], *Petite histoire naturelle des drogues psychotropes*, page 107.
7. DICTIONNAIRE UNIVERSEL, [1987]
8. DIALLO SECK BAMA. [2001]., *Etude du risque parodontal à propos de 600 patients*, Thèse de Doctorat, Dakar, Ed. Entièrement revue
9. GENTILINI Marc, [1993] , *Médecine tropicale*, by Flammarion, 5^{ème} édition, page 987.
10. LEMANE JF. [1990], *Le Tabagisme*, Paris, page 218
11. LAROUSSE, [1995].
12. LAROUSSE MEDICAL, [2003], 9^{ème} édition, Page 1010-1013
13. MILLET et AL [2005], *tabagisme en milieu tropical*, ed. Paris, page 389
14. MONIQUE LALONDE, [2004], *Prévention du tabagisme chez les jeunes*, page 55.
15. LEGARE N.[2007] ; *Tabagisme et schizophrénie : impact sur la maladie et son traitement*,art.Sc.,*Drogues, santé et société*,Montréal, Page 4.
16. OMS,[2005] *Convention cadre pour la lutte anti-tabac*, Ed. entièrement revue
17. OMS Afrique, [2012]. *Données sur le tabagisme dans la région africaine*, Ed. entièrement revue.
18. OMS, [2014].*Campagnes monobases de santé publiques*, Ed. Entièrement revue
19. RIGOBERT MBUYU MUTEBA, [2008]. *Tabagisme en milieu scolaire en République Démocratique du Congo*,
20. RAPPORT INEPS [2014],www.tabac-info-service.fr
21. RAPPORT DE L'ENQUETE DU TABAGISME CHEZ LES JEUNES [2007],

www.infos.enseignants.org/dossier/117_01.php

22. www.doctissimo.fr/html/dossiers/tabac/articles/1316-tabac-grossesse-haut-risque/html
23. RAPPORT PARLEMENTAIRE JAPONAIS [2014], www.eurekasante.fr
24. SAMBA COR SARR. , [2007]., *L'enquête sur le tabac chez les adolescents en milieu scolaire du Sénégal.*
25. VISTICOT et MORIN, [2011], méthodologie de recherche scientifique, Bruxelles, page 183.

1.

* Facteurs Associes Ala Consommation Du Tabac Chez Les Jeunes De La Zone De Sante De Ngaba, Kinshasa/Rdc.

* Corresponding author at: Assistant, Université Pédagogique Nationale
E-mail addresses: senkerbob@gmail.com (SENKER NDIMBA Bob)

Received 30 May 2022; Accepted 5 June 2022

Available online 5 June 2022